

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18950552>

ТАРИЙХЫЙ РОМАНЛАРДА КӨРКЕМ ҚЫЯЛ ХЫЗМЕТІ

Х.Утемуратова

Өзбекстан Республикасы Илимлер Академиясы Қарақалпақстан бөлімі
Қарақалпақ гуманитар илимлер илим-изертлеу институты, Нөкіс қаласы

Аннотация. В статье речь идёт об использовании вымысла в романах. Каракалпакские писатели в своих романах активно пользовались художественными приёмами. С.Бахадырова, К.Каримов, А.Абдиев и другие в создании образов изучали художественный опыт узбекских писателей.

Коммунистлик идеологияның, совет хукимранлығы дауам етип турған заманда тарийхий романларда да сиясаттың тәсири күшли болды. Бурынғы коммунистлик идеология хәм социалистлик пикирлеулер көркем әдебияттағы шығармаларды бир тәрептеме бахалауларға жол қойғаны мәлим болады. Жәхән әдебияттануы илиминде тарийхий романларды үйрениу бойынша алып барылған монографиялық изертлеулерде образларына, сюжетине, композициясына, конфликтине, көркем стильге тийисли көзқараслар, илимий пикирлер билдирилген. Қарақалпақ тарийхий романларында көркем қыялдың қолланылыу өзгешелиги белгили болады. «Творчестволық фантазия яки ойдан шығаруы өмирдеги шынлықты саралау хәм жыйнақлау менен жеке қахарман образын нығайтуудың усылы», - деп жазады илимпаз К.Мәмбетов «Әдебият теориясы» атлы китабында [1:44]. Өтмиштеги ўақыяларды поэтикалық сөз көмегинде ашып беріу үшін жазыушыдан үлкен таярлық жұмыслары, көркем қыялдың шексиз шарықлауы, жазыушыдан көркем шеберлик талап қылынады. Шынында да, роман композициясына, сюжетине кирген тарийхий ўақыялар жазыушы тәрепинен дәретиушилик пенен сайлап алынады. Диалоглардың, полилоглардың пайдаланылыуы, монологлардың қолланылыуы, автор сөзлери, авторлық сүўретлеулер, баянлаулар, сыпатламалар, гүрриңши, баянлаушы сөзлери, персонажлар сөзлери, пейзажлар жайластырылыуы, портретлердин орны, эпиграфлардың таңланыуы-булардың барлығы прозаиктин көркем талант дәрежесине байланыслы болады. Г.Есемуратова, О.Бекбаулов, К.Султанов, А.Садықов, Т.Қайыпбергенов, К.Мәмбетов, К.Каримов, А.Садықов, А.Султанов, А.Абдиев хәм Қ.Мәтмуратов тәризли қәлем ийелериниң дәреткен тарийхий прозадағы шығармаларын үйрениу арқалы дыққатқа ылайықлы, қызықлы жуўмақлар шығарылады. Қарақалпақ тарийхий романларында жазыушының

көркем қыялы өз орнына ийе саналады. Тарийхый фактларды романларда сюжетке сайлап киргизиўде, толықтырыўда, кемис-кутықларын толтырыўда, екінши дәрежели деп есапланған фактларды қалдырып, таслап кетиўде, шығарманың композициялық қурылысын, конфликт, сюжетлерди дүзиўде, прототиплер негизинде жасалған образларда жазыўшының көркем қыялы әҳмийетли есапланады. Демек, қарақалпақ тарийхый романларында жазыўшы фантазиясынан дөреген хәм көркем қыялдан жасалған образлар да дөретпелерде айрықша хызметке ийе болып келеди. Жазыўшылардың көркем фантазиясынан жаратылған образлар шығармаларда тәрбиялық әҳмийетке ийе есапланады. Қарақалпақ тарийхый романларында образлардың жаратылыўында жазыўшылардың көркем қыяллары табыслы ислетилгенлиги белгили болады. Тарийхый романда көркем қыял мәселеси қолланылыўы айрықша қызығыўшылық пайда етеди. Әдебиятшы Л.П.Александрова тарийхый романларда көркем қыял түсинигине кең дыққат қаратады: «Көркем қыял—бул шығармаға тарийхта болмаған гейпара эпизодларды хәм персонажларды киргизиў және романның барлық дүзилиси, оның образлар системасы...»[2:303]. Тарийхый романда көркем қыялдың қолланылыўы ҳаққында айта келип, илимпаз мыналарды белгилейди: «...бириншиден, ядтан қосылған қаҳарманлардың жеке тәғдийрлери...Екиншиден, автор хәммеге жақсы мәлим хәдийселерди сүүретлей отырып, тарийхый тулғаны хўжетлеспеген жағдайларға түсиретуғын эпизодлар.» [2:41]. Француз жазыўшысы Ш.Лоран өз романларында Наполеон, Франц образларын жасаўда басқаларды қайталамайды, фантазияны шебер пайдаланады [2:348]. Жазыўшы көркем қыялынан дөретилген қаҳарманлар образлары белгили көркем-эстетикалық хәм поэтикалық хызмет атқарады. Көркем қыялдан жазыўшылар тарийхый романларда қаҳарманлар да жаратады. Қарақалпақ тарийхый романларында көркем қыялдан персонажлар көплеп дөретилген. К.Султанов, Т.Қайыпбергенов, О.Бекбаўлов, К.Мәмбетов, А.Садықов, А.Султанов, Қ.Мәтмуратов хәм К.Каримовлардың романларында тарийхый искерлер образлары менен бирге көркем қыялдан дөреген қаҳарманлар хәрәкет етеди. Илимпазлар көркем қыялдың көп түрлилиги хәм шығарманың барлық бөлекшелеринде оның қатнасыўын айрықша белгилеп өтеди. Әдебиятшы илимпазлар тарийхый романларда көркем шынлықты сәўлелендириўде автор көркем қыялының орны ҳаққында қағыйдаларды алға сүреди. Бунда көркем қыялдың негизинде сүүретленип атырған ўақыялар ҳаққында хәр тәрәплеме үйренилген хәм дыққатқа ылайық материаллар болыўы кереклигин атап өтеди. Қарақалпақ әдебиятында роман жанры өз раўажланыў жоллары, бағдарлары хәм нызамлылықларына ийе. Фантастикалық, мистикалық, тарийхый, психологиялық, хўжетли, мини романлар, романлар-эсселер хәм мемуарлар

пайда болды. 2013-2023-жыллар даўамында бир қатар романлар дөретилди. С.Баҳадырованың «Тәғдир» атлы роман – трилогиясының үшінши китабы, Г.Есемуратованың дөретпелери, К.Каримовтың «Уллы дашт бөрилери», «Аға бий», «Аға бий. Аққапшық», «Дәрўиш», Ҳ.Өтемуратованың «Тумарис», «Шырағым», «Патша Тумарис» атамасындағы тарийхий шығармалары, Ә.Атажановтың «Бузылған уя», Д.Шерниязованың «Мен сизге ашықпан», М.Таўмуратовтың «Ақ вокзал» дөретпелери жәрияланды. Бул романлардың көркемлик дәрежеси, образлары, сюжет, композиция хәм конфликт мәселелери хәр тәрәплеме үйрениледи. Көркем сөз ийеси К.Каримов «Аға бий», «Аққапшық», «Уллы дашт бөрилери» хәм «Дәрўиш» романлары менен қарақалпақ прозасының раўажланыўына үлес қосты [3;280]. Роман жазыў аңсат емес. Гүрриңлер хәм повестьлер дөретип, тәжирийбелер топлаған қәлем ийелери енди романларға қол урады. Роман жазыў ушын узақ ўақыт талап етиледи. Әсиресе, тарийхий романлар дөретиў үлкен таярлықты талап қылады. Архивлик хұжетлер үстинде ислеў, илимий изертлеў жумыслары менен танысыў, көркем шығармалар, халық аўызеки аңыз – әпсаналарын үйрениў, музейлерге барыў, фактлар менен жумыслар даўам етеди. Романлар ең көлемли жанр есапланып, роман жазыў ушын жыллар талап етиледи, жазыўшының өмир тәжирийбеси, қәбилети де әхмийетли саналады. Әсиресе, тарийхий романларды дөретиўшилер узақ ўақытлар даўамында таярлық жумысларын жүргизеди. Романлар дөретилиўиндеги бул басқышты биз “изертлеўшилиқ искерлик” атамасы менен белгилеўди мақул көрдик. Өзбек жазыўшысы Улуғбек Ҳамдамның «Мувозанат» - «Тең салмақлылық» («Шегара») романында Юсуф образы көркем түрде жасалады. Романның жанрлық өзгешелиги мәселесине де дыққат аўдарыў талап етиледи. Романлардың дөретилиў басқышына да дыққат қаратыў керек болады. Қандай жағдайда көлемли туўындылар жазылады, кимлер тәрәпинен, оларда көтерилген мәселелердиң бүгинги жәмийет ушын әхмийети қандай деген саўалларға да жуўап қайтарымыз кереклиги мәлим. Романға таярлық басқышы оғада көп ўақытты талап ететуғын жуўапкершилиқли жумыс есапланады. Буған көбирек жасы үлкен жазыўшылардың ғана жүрек етиўи мүмкин. Роман жазыў қәлемкешлерден үлкен жуўапкершилиқ, изленислер, ўақыт талап етери сөзсиз. Қәлем ийесиниң дөретиўшилиқ нийети де әхмийетли болады. Бул роман менен хәзирги оқыўшыларға не айтажақ, қандай машқалалар көтерилежақ, образлардың өзгешелиги неде, сюжетте қандай жаңалықлар бар, композицияда не өзгерислер жүз берди? Буған жуўаплар излеў керек болады. Роман жазыў оғада машақатлы жумыс саналады. Буған көпшилиқ қәлемкешлер гүрриңлерди хәм повестьлерди дөретип болып ғана қол урады. Шайыршылық пенен шуғылланғанлар да тәжирийбелер топлап, көбирек қырық, елиў, алпыс, жетпис

жасларында романларын жазып баслайды. Тарихый романларды дөретиў буннан да қыйын, сол жыллар шынлығын үйрениў, фактларға дөретиўшилиқ қатнас жасаў, образларды таңлаў, жаратыў, сюжетти раўажландырыў, конфликтлерди қурыў, композициялық умтылыслар – қулласы, оғыры көп ўақыт талап етиледі. Айырым қәлем ийелериниң романларының сәтсизлиги усындай таярлық жұмысларының кемлиги менен түсиндириледі. Хәзирги романларда ықшамласыў, қысқалыққа умтылыў сезиледи. С.Баҳадырова, К.Каримов, М.Нызанов, А.Әбдиев ҳ.т.б. жазыўшылар өзбек аўдармашылары менен ислесип, шығармаларын өзбек тиллерине тәржима қылдырды. Өзбек прзасындағы көркем үлгилер қарақалпақ тилинде аўдармалар исленип, «Әмиўдәрья» журналы бетлеринде жәрияланды. Бул да жазыўшылардың дөретиўшилиқ байланыслар тараўында ислериниң жемиси саналады. Өзбек хәм қарақалпақ романларының раўажланыўында бул жұмыслар да әҳмийетли. Роман сюжетинде жолбарыс аўлаў эпизоды бериледи. «Қоблан» дәстанындағы Қыдырбай ғаррының Бозкемпир жолбарыстың жүрегине жерик болғанда «Айға шап, шерим» деп марапат берип, жолбарыс пенен ушырасыўы эпизоды менен салыстырып қарағанымызда, жазыўшының өзгешелиги мәлим болады. Қаратас жолдаслары менен келиншегиниң жерик асына жолбарысты мүйтенлер елатынан аўлап қайтады. Оған Буўрахан жәрдем етеди. Бул жазыўшының көркем қыялынан жаратылған эпизодлар екенлиги мәлим. Дәстанларда қаҳарманлардың илаҳий туўылыўы мотиви сюжетке киргизиледи. Қобланның туўылыўы да усылайынша сүүретленеди. Тумардың туўылыўында оның қаҳарманлығын, батырлығын көрсетиўде бул мотив пайдаланылады. Дәстанлардағы образ дөретиўдеги тәжирийбелерден көркем сөз шебери шебер пайдаланған. Муҳаббат сезимлериниң уллылығын Д.Шерниязова «Мен сизге ашықпан» романында сәўлелендирди .»[6:7:345]. Инсан ышқы – муҳаббатсыз ҳаслан жасай алмайды. Жасы улғайған сайын бул туйғының қәдири билинеди. Д.Шерниязованың қаҳарманлары көпшилиқ шығармалардағыдай уўыз жаста емес, жасы үлкен адамлар есапланады, екеўи бир мийнет жәмәәтинде ислейди. Әмирбек пенен Зернегүлдиң бир – биреўине деген сезимлери шебер сүүретленеди. Бир – бирине ғәрезсиз ышқы менен тиришилиқ етеди олар. Демек, бул роман хат формасында жазылғанлығы белгили. Ә.Атажановтың «Жети хат» атлы повестинде де қаҳарманлардың характери хатлар арқалы ашылады. Т.Қайыпбергеновтың «Тәнха өзиңе мәлим сыр», «Қара дәптер» атлы көркем дөретпелеринде хатлардың орны гиреўли. Хатта инсан сезимлери – кеширмелери анық сүүретленеди. Он алтыншы хатқа дейин буларды прозаик жазады. Дөретиўши инсанлар әмиринен алынған бул еки адамның ышқысы оқыўшыларда қызығыўшылық туўдырады.

Әдебиатлар

1. Мәмбетов К. Әдебиат теориясы.- Нөкис: Билим, 1995.- 205 бет.
2. Александрова Л.П. Русский советский исторический роман. – Киев: 1986. Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. – Москва.: Художественная литература, 1975.- 274с. Бекбергенова З. Қарақалпақ романларында көркем сөз поэтикасы. – Нөкис: Илим, 2016.- 205 бет. Бекбергенова З. Ғәрезсизлик жыллары романлардың изертлениўи.- Қарақалпақ филологиясының мәселелери.- Илимий семинар топلامы.- Нөкис: Илим, 2020.- 41-58-бет. Бекбергенова З. Жазыўшы хәм шеберлик.- Нөкис: Илим, 2020.- 132 бет. Лоран Ш. Сын Наполеона. Ташкент: Шарк, 1993.- 368 с.
3. Каримов К. Уллы дашт бөрилери.- Нөкис: Билим, 2014.- 280 бет.
4. Косыцин А.А. Теория литературы: основные понятия и термины.- Саратов: СаГУ, 2012.- 78 с.
5. Нуржанов П. Әдебиат ҳаққында ойлар.- Нөкис: Билим, 2023.- 336 бет. Нөкис: Билим, 2008.- 160 бет.
6. Раҳимов А. Ўзбек романи поэтикаси (сюжет ва конфликт). Филол. фан. докт. дисс.- автореф.- Тошкент, 1993. Пирназарова М. Ҳозирги ўзбек романчилигида услубий – шаклий изланишлар.- Филол. фан. докт. дисс. автореф.- Тошкент, 2006.- 36 бет. Якубов И. Мустақиллик даври ўзбек романлари поэтикаси.- Филол. фан. докт. дисс. автореф.- Тошкент, 2018. - 70 бет. Умр ва ижод мактаби.- Тошкент, 2022.- 186 бет.
7. Уоррен О., Уэллек В. Теория литературы.- Москва: Прогресс, 1976.- 356 стр.